

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 82 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli mulk shakllari kapitalashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijrat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	

IQTISODIYOTNING BARQAROR VA IZCHIL RIVOJLANISHIDA ISHLAB CHIQRISHNI MAHALLIYLASHTIRISHNING O'RNI

Sobitova Ra'no Solidjonovna

Termiz davlat universiteti

Iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0009-0003-8181-1615

Annotatsiya: Ushbu maqolada eksport tarkibini diversifikatsiyalash hamda import hajmini kamaytirish orqali jahon xo'jalik tizimiga integratsiyalashish natijasida iqtisodiy samaradorlikka erishish imkoniyatlari mavjud ekanligi masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ishlab chiqarish, import o'rnini bosish, mahalliyashtirish, butlovchi buyumlar, sanoat kooperatsiyasi.

Abstract: This article discusses the possibilities of achieving economic efficiency through the diversification of export composition and the reduction of import volumes as a result of integration into the global economic system.

Key words: production, import substitution, localization, components, industrial cooperation.

Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности достижения экономической эффективности через диверсификацию структуры экспорта и сокращение объемов импорта в результате интеграции в мировую хозяйственную систему.

Ключевые слова: производство, замещение импорта, локализация, комплектующие, промышленная кооперация.

KIRISH

Mahalliyashtirish sanoat siyosatining vositasi sifatida rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan, O'zbekistonda faqat import o'rnini qoplash maqsadidagina foydalanilmaydi. Bu ish o'rinlarini yaratish, chet el investitsiyalari hamda texnologiyalarini jalb qilish va qo'shilgan qiymat global zanjiri (tayyor mahsulot ishlab chiqarishning zamonaviy taqsimoti)ga kirishni ta'minlaydigan muhim omillardan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mahalliyashtirishning mohiyati va o'ziga xos jihatlari, uning shakllari va bosqichlari, ushbu jarayonning innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish va import o'rnini bosuvchi tovarlar ishlab chiqarishdagi o'rne va roli V.K.Akinfiyev, S.N.Kotlyarova, Ю.Г.Лаврикова, L.Lofovskiy, B.Rayzberg, E.Starodubseva, A.M.Vazyanskiy, I.D. Kotlyarov, A.N.Muxanov, A.N. Makarov, V.Y.Markova, S.U.Obidenova, D.G.Shuvalovalarning tadqiqotlarida o'rganilgan¹.

¹ Акинфиев В.К. Выбор инвестиционных решений при трансфере западных технологий в отрасли транспортного машиностроения / В.К. Акинфиев // Управление большими системами. – 2014. – Вып. 48. – С. 151-171; Райзберг Б. Современный экономический словарь [Текст] / Б. Райзберг Л. Лозовский, Е.Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 495 с.; Лаврикова Ю.Г. Инновационное развитие строительного комплекса региона на основе кластерного подхода / Ю.Г. Лаврикова, С.Н.Котлярова // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2014. – № 3 (33). – С. 169-181.; Муханов А.Н. Конъюнктурные факторы импортозамещения в обоснованиях направлений и организационно-структурных схем локализации производства / А.Н. Муханов // Молодой ученый.; Вазьянский А.М. Локализация производства как способ инновационного развития предприятия / А.М. Вазьянский С.Б. Обыденнова // Сборник научных трудов НГТУ им. П.Е. Алексеева. – 2014. – № 7. – С. 2; Макаров А.Н. Локализация производства продукции производственно-технического назначения на территории региона как тенденция импортозамещения / А.Н. Макаров // Гуманитарные и социальные науки. – 2011. – № 3. – С. 34-41; Шувалова Д.Г. Оценка изменения экономического потенциала интеграции с применением стратегии локализации производства на региональном уровне / Д.Г. Шувалова, В.Ю. Маркова // Электронный научный журнал "Управление экономическими системами". – 2013. – № 10 (58). – С. 61; Котляров И.Д. Локализация производства как инструмент импортозамещения / И.Д. Котляров // ЭКО. – 2016. – № 8. – С. 128-140.

Milliy iqtisodchilardan M.Abdusalyamov, K.N.Abirqulov, T.M.Ahmedov, A.Abduvoxidov, M.Mahkamova, Sh.Nazarov, A.M.Sodiqov, A.S.Soliyev, S.U.Tojiyeva, F.T.Egamberdiyev, A.T.Yusupovlar iqtisodiyotning turli sohalari bo'yicha ishlab chiqaruvchi kuchlarni samarali joylashtirish masalalari bilan shug'ullanganlar. Ular mahalliyashtirishga shunchaki import o'rnini bosish siyosati sifatida emas, balki ish o'rinlarini yaratish, chet el investisiyalari hamda texnologiyalarini jalb qilish va qo'shilgan qiymatlar global zanjiri (tayyor mahsulot ishlab chiqarishning zamonaviy taqsimoti) ga kirishni ta'minlaydigan samarali mexanizm sifatida qaraganlar².

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan ilmiy abstraksiyalash, kuzatuv, analiz-sintez, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Milliy iqtisodiyotning tarmoq va hududiy tarkibini takomillashtirish, mehnat resurslarining oqilona bandligini ta'minlash, milliy korxonalar raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiy xavfsizlikka erishish kabi muhim ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan sanoat kooperatsiyasi asosida tayyor mahsulotlar, butlovchi buyumlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliyashtirish darajasini oshirishga bog'liqdir. Chunki buning natijasida:

- iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishiga, uning tashqi omillarga tobeligini kamaytirishga;
- ishlab chiqarish jarayonlariga yangi samarali texnologiyalarning tatbiq etilishini jadallashtirishga;
- tashqi iqtisodiy faoliyatni rivojlantirishga;
- yuqori qo'shilgan qiymat yaratishga yo'naltirilgan sanoat siyosatini yuritish orqali eksport salohiyatini kengaytirish;
- import tarkibini kamaytirish kabi natijalarga erishish mumkin.

Shu sababli eksport tarkibini diversifikatsiyalash hamda import hajmini kamaytirish orqali jahon xo'jalik tizimiga integratsiyalashish, milliy iqtisodiyotni barqarorlashtirish O'zbekiston iqtisodiy siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Mamlakatimizda olib borilayotgan izchil islohotlar natijasida sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini oshirish va turlarini kengaytirish, aholining iste'mol tovarlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Biroq, respublikada sanoat mahsulotlarini ishlab mahalliyashtirish bo'yicha yagona tizimning mavjud emasligi ishlab chiqarish chiqarishni quvvatlaridan to'liq foydalanilmayotganligiga hamda mahalliy xom ashyoni chuqur qayta ishlash orqali qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish darajasining pasayishiga sabab bo'lmoqda.

Mamlakat va uning hududlari tashqi savdosining hozirgi holati tovar va xizmatlar eksportidan barqaror valyuta tushumlari olish imkoniyatini bermaydi. Eksport tarkibida xomashyo tovarlarining ustivorligi, eksport qilinayotgan tovarlar assortimentining torligi mamlakat va undagi hududiy iqtisodiyotini jahon bozorlaridagi konyunkturaviy o'zgarishlarga qaram bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin.

“O'zavtosanoat” AJ, “O'zto'qimachilik sanoat” uyushmasi, “O'zmetkombinat” AJ, “O'zeltexsanoat” uyushmasi, “O'zcharmsanoat” uyushmasi korxonalari hamda Buxoro, Namangan, Sirdaryo, Farg'ona viloyatlari

2 Ахмедов Т.М. Управление территориальной организацией производительных сил и комплексным развитием регионов Узбекистана. // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. – Ташкент, 1992. – 26 б.; Абдувохидов А. А. Инновацион иқтисодиётда импорт ўрнини босувчи sanoat ishlab chiqarishlarni tashkil etish masalalari Journal of Advanced Research and Stability Volume: 02 Issue: 05 | 2022 44-бет.; Маҳкамova М.А. Формирование организационно-экономического механизма управления инновационной деятельностью на промышленных предприятиях Республики Узбекистан. // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. – Ташкент, 2004. – 23 б.; Назаров Ш.Х. Эндогенные факторы конкурентоспособности региона и их эконометрическое тестирование. // Регион: Экономика и Социология, 2013. – С. 316-329.; Содиқов А.М. Ўзбекистон минтақаларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ва уни тартибга солиш механизмлари: иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини олиш учун диссертация автореферати. –Тошкент, 2006. - 20 б.;Таджиева С.У. Развитие локализации производства в регионах Узбекистана на основе эффективного использования местных сырьевых ресурсов//Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Ташкент, 2007-23 с Эгамбердиев Ф. Т. Совершенствование структуры производства на внутрирегиональном уровне // Молодой ученый. –2016. –№ 21-1. –С.61-63.; Юсупов А.Т. Развитие и размещение производства товаров народного потребления региона: на материалах промышленности Узбекистана. // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. – Ташкент, 1991. -38 с.; Шакирова Ф.Б. Инновацион ривожланиш негизда барқарор иқтисодий ўсиш механизмини такомиллаштириш. Тошкент 2018. <http://diss.natlib.uz/ru-RU/ResearchWork/OnlineView/43264>.; З.Т.Гаибназарова Саноат корхоналари ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишда инсон капиталининг модернизациялашга таъсири Монография, IQTISODIYOT, Тошкент ш., 2020 й., 234 бет. Хасанова Г. Саноат корхоналари инновация фаолияти самарадорлигини ошириш. Тошкент 2006й. <http://diss.natlib.uz/ru-RU/ResearchWork/OnlineView/30311>; Зайнутдинов Ш.Н. Инновацион салоҳиятни ошириш стратегияси//Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар илмий электрон журнали. №1, сентябр 2011.; Гаибназарова З. Инновацион инвестициялаштириш самарадорлигини оширишнинг назарий асослари: иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини олиш учун диссертация автореферати. – Т., 2012. - 24 б.

va Toshkent shahridagi korxonalarda asosan respublikada ishlab chiqarilayotgan tovarlarga o'xshash bo'lgan tovarlarni chetdan import qilinadi.

Mamlakatda sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini oshirish hamda turlarini kengaytirish, aholining iste'mol tovarlariga bo'lgan talabini qanoatlantirish borasida keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu bois, o'zimizda ishlab chiqariladigan mahsulotlarni ko'paytirish orqali importni qisqartirish masalasi milliy iqtisodiyotda muhim o'rin tutadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 24-avgustdagi "Davlat va xo'jalik boshqaruvi hamda mahalliy ijroiya hokimiyati organlarining ishlab chiqarishni mahalliyashtirish va sanoat tarmoqlarida kooperatsiya aloqalarini jadallashtirishning yangi tizimini joriy etish bo'yicha mas'uliyatini yanada oshirish to'g'risida"gi PQ – 4426-son³li qarori qabul qilingan edi. Ushbu qaror asosida ishlab chiqarishni mahalliyashtirish, kooperatsiya aloqalarini kengaytirish, import hajmini kamaytirish borasidagi ishlar rivojlanib bordi.

O'zbekiston iqtisodiyotining importga qaramligi 1991–2022-yillar davomida oshib bordi. Buning natijasida mamlakat to'lov balansi salbiy qoldig'i (import hajmi eksport hajmidan oshib ketadi) va milliy tovarlarning tashqi va ichki bozorlardagi raqobatbardoshligi muammolariga duch kelindi. Milliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash, proteksionizm va chet el mahsuloti o'rni bosish choralarini kiritish zarurligi respublikaning JST ga qo'shilishi masalasi turgan bir paytda yuzaga kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasini 2030-yilga qadar ijtimoiy-iqtisodiy kompleks rivojlantirish konsepsiyasida "Savdo siyosati va eksportni yanada erkinlashtirish, notarif savdo to'siqlarini qayta ko'rib chiqish va ularni JSTning bitimlari va normalariga muvofiqashtirish, tashqi savdo operatsiyalarini amalga oshirishda xarajatlar va chiqimlarni qisqartirish, chegaradagi savdoni kengaytirish, shuningdek, eksportni qo'llab-quvvatlash infratuzilmasi va institutlarini rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni shakllantirish nazarda tutilgan"⁴ ligi bejizga emas.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Respublika iqtisodiyoti hozirgi vaqtda import uskunalar va mahsulotlar yetkazib berilishiga muhtojlik mavjud. Sanoatning ko'plab strategik tarmoqlarida import iste'molining ulushi 30-35% dan ortiqroqqa baholanmoqda va milliy xavfsizlik uchun ham, butun respublika iqtisodiyotining raqobatbardoshligini ta'minlash uchun ham potentsial xavf tug'dirishi mumkin.

O'zbekiston Savdo-Sanoat palatasining baholashlariga ko'ra, quyidagilar import o'rnini bosuvchi tarmoqlar hisoblanadi:

- stanoksozlik (turli baholashlarga ko'ra, jami mashina va asbob uskunalar importidagi ulushi 22% dan ortiqni tashkil etadi);
- og'ir mashinasozlik (46,3%);
- yengil sanoat (18,6%);
- elektron sanoat (1,7%);
- farmatsevtika, tibbiy sanoat (7,3%);
- oziq-ovqat sanoati uchun mashinasozlik (4,1%)⁵.

Bundan tashqari, mamlakat doirasida ishlab chiqariladigan mahsulotlarda ham import sig'imkorligi yuqori, chunki u import uskunalarda va chet el butlovchi buyumlar va materiallaridan foydalanib, ishlab chiqariladi. Shu bilan bir qatorda, O'zbekiston yetakchi jahon importyorlari qatoriga kirmaydi. O'zbekistonda takror ishlab chiqarish jarayonlari va ichki tovarlar bozorining importga bog'liqligi mezonini aks ettiradigan importning YaIM ga nisbati 13,2% ni tashkil etadi⁶. Bu jahon yetakchi importyorlari birinchi o'ntaligi mamlakatlari (AQSh va Yaponiyadan tashqari) hamda Xitoy, Hindiston va boshqa mamlakatlarga nisbatan kamdir⁷.

2010–2022-yillarda O'zbekiston Respublikasi importining tarkibida ikki guruh tovarlar – iste'mol (39,1%) va oraliq (23,3%) tovarlar yetakchilik qildi. Bunda oxirgi yillarda iste'mol tovarlari ulushining qisqarishi va investitsiya tovarlari ulushining o'sishi kuzatilmoqda⁸.

Respublikada import qilinayotgan texnologik uskunalardan samarasiz foydalanish holatlari mavjud, bunga esa yer ajratish, qurilishga ruxsat berish, kommunikatsiya tarmoqlariga ulanish kabi masalalar to'siq bo'lmoqda.

Ishlab chiqarishni mahalliyashtirish orqali importni kamaytirish natijasida iqtisodiy samaradorlikka erishish imkoniyatlari mavjud ekan, buning uchun:

3 <https://lex.uz/uz/docs/-4486600?ONDATE=07.07.2023%2000>

4 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini 2030 yilga qadar ijtimoiy-iqtisodiy kompleks rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" ID-10120-sonli Qarori.

5 [www.stat.uz/O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy –iqtisodiy holati](http://www.stat.uz/O'zbekiston-Respublikasining-ijtimoiy-iqtisodiy-holati). Tashqi iqtisodiy faoliyat. 2020. – B.249

6 www.stat.uz ma'lumotlari asosida hisoblandi.

7 Оболенский В.П. Возможности и ограничения политики импортозамещения в промышленности // Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 2. С. 66–3.

8 www.stat.uz

Respublikada sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishni mahalliyashtirish bo'yicha yagona tizim yaratish; tarmoq va hududlarda ishlab chiqarishni mahalliyashtirish jarayonlarini yanada jadallashtirish; mavjud ishlab chiqarish quvvatlaridan to'liq va samarali foydalanish orqali butlovchi buyumlar, ehtiyot qismlar va materiallarni ishlab chiqarishni o'zlashtirish; sanoatda kooperatsiya aloqalarini kengaytirish va import hajmini optimallashtirishga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni. <https://www.lex.uz/docs/-3107036?otherlang=1>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 24-avgustdagi "Davlat va xo'jalik boshqaruvi hamda mahalliy ijroiya hokimiyati organlarining ishlab chiqarishni mahalliyashtirish va sanoat tarmoqlarida kooperatsiya aloqalarini jadallashtirishning yangi tizimini joriy etish bo'yicha mas'uliyatini yanada oshirish to'g'risida" PQ-4426-son qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-4486600?ONDATE=07.07.2023>
3. Sobitova R. S. Localization of production as a tool of modernization //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 10. – S. 407-411.
4. Sobitova R. S. Scientific and theoretical bases of localization of industrial production //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 10. – S. 401-406.
5. Solijonovna S. R. N. et al. O'zbekiston respublikasida sanoat siyosati: ishlab chiqarishni mahalliyashtirish importni kamaytirish omili sifatida //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – S. 276-281.
6. Solijonovna S. R. Export-oriented localization as a key factor in import substitution //World Bulletin of Social Sciences. – 2021. – T. 5. – S. 36-39.
7. Solijonovna S. R. Import Replacement-As an Assistant Mechanism for Diversification of Production and Approval of Foreign Trade. – 2023.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>